

027.7

**Zeitschrift
für
Bibliotheks
kultur**

journal homepage: <http://www.0277.ch>

Ein Speichermagazin für die Staatsbibliothek zu Berlin – Preussischer Kulturbesitz

Eine betriebliche Perspektive

Daniela Lülfi

Abstract

Da die Magazinkapazitäten der beiden Häuser der Staatsbibliothek zu Berlin Unter den Linden und Potsdamer Strasse erschöpft sind, wurde im Berliner Ortsteil Friedrichshagen ein Speichermagazin nach dem Entwurf des Münchner Architekten Eberhard Wimmer errichtet. In einem ersten Bauabschnitt ist Magazinkapazität für 6 Millionen Bände entstanden, die von der Staatsbibliothek gemeinsam mit dem Ibero-Amerikanischen Institut und der Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte der SPK genutzt wird. Die Bände stehen weiterhin zur Benutzung zur Verfügung. Der Betrieb des Speichermagazins erfolgt erstmals komplett durch Dienstleister.

Since the storage capacities in both buildings of the State Library of Berlin have been exhausted, a new storage library has been built in Berlin-Friedrichshagen. The architect for this building was Eberhard Wimmer from Munich. In phase one of the building work, space has been created for about 6 Million volumes. This space is going to be used by the State Library, the Ibero-American Institute, and the Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte of the Stiftung Preussischer Kulturbesitz. All volumes will be equally available to all users. Also, for the first time, the storage library will be operated by an external service company.

L'espace de stockage de ses bâtiments à Unter den Linden et Potsdamer Strasse étant épuisée, la Staatsbibliothek zu Berlin a construit un nouveau dépôt situé dans le quartier de Friedrichshagen à l'est de Berlin et dessiné par l'architecte munichois Eberhard Wimmer. Le premier module achevé est utilisé tant par la Staatsbibliothek que par l'Institut ibéro-américain et la Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte (Agence graphique pour l'art, la culture et l'histoire) de la Fondation pour le patrimoine culturel prussien SPK. Les ouvrages restent à la disposition du public. Ce dépôt est le premier de son genre entièrement géré par des prestataires de services.

1 Die Suche nach dem Grundstück

Nach eingehender Diskussion des zukünftigen Entwicklungskonzepts für die Staatsbibliothek zu Berlin verabschiedete der Stiftungsrat der Stiftung Preussischer Kulturbesitz im Dezember 1998 ein Unterbringungskonzept für die Bestände der Staatsbibliothek. Aufgrund dieses Beschlusses werden seitdem die beiden architektonisch herausragenden Gebäude der Staatsbibliothek in der Mitte Berlins zur Historischen Forschungsbibliothek im Haus Unter den Linden und zur Forschungsbibliothek der Moderne im Haus Potsdamer Strasse weiterentwickelt. Gleichzeitig werden durch die Generalsanierung des von Ernst von Ihne entworfenen Altbaus und den Neubau des Lesesaals im Zentrum des Gebäudes die baulichen Voraussetzungen für das bibliothekarische Konzept der Historischen Forschungsbibliothek geschaffen. Im von Hans Scharoun geprägten Bibliotheksbau an der Potsdamer Strasse steht die Generalsanierung mit der notwendigen Anpassung des Gebäudes an moderne Bibliotheksentwicklungen noch aus. Mit dem nun bereits mehr als 15 Jahre zurückliegenden Stiftungsbeschluss war gleichzeitig jedoch die Entscheidung verbunden, an den innerstädtischen Standorten keine wesentlichen Erweiterungsbauten für den schnell wachsenden Buchbestand der Bibliothek zu errichten. Im Haus Unter den Linden hätte dies unter den schwierigen Bedingungen des Berliner Urstromtales bedeutet, mit erheblichem baulichen und finanziellen Aufwand weiter in die Tiefe unterhalb des Bestandsgebäudes zu gehen oder die Innenhöfe zu unterkellern. Im Umfeld des Hauses Potsdamer Strasse standen einer Erweiterung die nach der deutschen Wiedervereinigung schnell wachsenden Interessen an innerstädtischen Grundstücken entgegen. Unterirdische Erweiterungsbauten für die Magazine wurden auch hier aus Kostengründen verworfen.

Alle Kapazitätsberechnungen gingen davon aus, dass die Magazinreserven der Staatsbibliothek bis zum Jahr 2010 erschöpft seien. Der als Interimsquartier für die Bestände aus dem Haus Unter den Linden angemietete Westhafenspeicher erschien auf Dauer wegen seiner Lage in einem durch Tankanlagen stark belasteten Industriegebiet, aber auch wegen seiner begrenzten Kapazitäten in den

denkmalgeschützten Speicheranlagen nicht geeignet für die dauerhafte Unterbringung der Bestände der Staatsbibliothek. In den folgenden Jahren wurden 8 Standorte für ein Speichermagazin in Berlin geprüft. Darunter waren ehemalige Kasernengebäude der Alliierten, Industriebrachen, ehemalige Grundstücke der Deutschen Bahn, aber auch der Flughafen Tempelhof, über dessen Zukunft jedoch zum damaligen Zeitpunkt nicht entschieden war. Geprüft wurden die bauordnungsrechtlichen Rahmenbedingungen, die verkehrstechnische Erschliessung und auch die Grösse der langfristig zur Verfügung stehenden Fläche, wobei die Grundstücke sich auch bereits im Besitz des Bundes befinden sollten. Wirklich geeignet erschien am Ende nur das Grundstück am Fürstenwalder Damm 388 im Ortsteil Friedrichshagen des südlichen Berliner Stadtbezirkes Treptow-Köpenick.

2 Die Anforderungen an das Speichermagazin

In der 31. Sitzung der AG Bau der Stiftung Preussischer Kulturbesitz erhielt das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) den Planungsauftrag für ein Speichermagazin in Friedrichshagen. Auf Grund des inzwischen weiterentwickelten Unterbringungskonzeptes sollten auf dem Gelände am Fürstenwalder Damm in einem ersten Bauabschnitt Magazinkapazitäten für die Staatsbibliothek für 6 Millionen Bände, gleichzeitig aber auch Depots für die Bestände des Ibero-Amerikanischen-Instituts (IAI) und die Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte (bpk) geschaffen werden. Parallel dazu sollte für eine Erweiterung des Speichermagazins in zwei weiteren Bauabschnitten eine Gesamtkapazität von 12 Millionen Bände vorgehalten werden, die allerdings erst für die Jahre 2035 und 2060 vorgesehen sind.

Auf Grund der in Friedrichshagen zur Verfügung stehenden Gesamtfläche von rund 123.000 m² wurde 2004 beschlossen, diesen Standort zum Depotstandort für die gesamte Stiftung Preussischer Kulturbesitz weiterzuentwickeln. Seitdem laufen Planungen für die Errichtung eines weiteren umfangreichen Depotgebäudes für Bestände und Werkstätten für die Staatlichen Museen zu Berlin. Auch die Staatsbibliothek soll in diesem Gebäude mit einem

Digitalen Langzeitarchiv die räumlichen und technischen Möglichkeiten für die dauerhafte Archivierung ihrer digitalen Masterdaten erhalten, deren Speicher aus Sicherheitsgründen in einem Gebäude untergebracht werden sollten, in dem nicht gleichzeitig die Originale aufbewahrt werden.

Fertig gestellt ist gegenwärtig einzig das Speichermagazin für die Staatsbibliothek, das IAI und die bpk mit der Kapazität des ersten Bauabschnittes von 6 Millionen Bänden.

Für die Zusammenstellung der Anforderungen der Bibliothek an das Speichermagazin musste eine Entscheidung über die Form der Lagerung der Bestände getroffen werden. Hierfür besichtigte die Baubeauftragte mit ihrem Mitarbeiter verschiedene Bibliotheken, darunter das Speichermagazin der Bayerischen Staatsbibliothek in Garching, ausgestattet mit einer mechanischen Kompaktregalanlage, und das nach dem Prinzip der chaotischen Lagerhaltung konzipierte Magazin der Schlesischen Bibliothek in Kattowitz. Diese robotergestützte Magazinierung war für Bibliotheken allerdings damals noch recht neu. Am Ende entschied man sich für eine elektrisch betriebene Kompaktregalanlage, die eine gute Auslastung des zur Verfügung stehenden Raumes, eine komfortable Handhabung, aber auch ein relativ zukunftsicheres System bietet. Dabei floss auch die Überlegung ein, dass zwar Mittel für die Errichtung des Speichermagazins zur Verfügung standen, der chronisch knappe Betriebshaushalt der Staatsbibliothek ein regelmäßiges Update der Software beziehungsweise den Austausch der zentralen Steuereinheit der Roboteranlage aber wohl nicht gewährleisten kann. Damit wäre der langfristig stabile Betrieb des Speichermagazins nicht gesichert.

3 Die Bauausführung

2004/2005 fand ein Realisierungswettbewerb mit vorgeschaltetem Bewerbungsverfahren zur Auswahl der Teilnehmer statt. Am 14. September 2005 wurde der Wettbewerbssieger, das Münchner Architekturbüro Eberhard Wimmer, mit der Planung beauftragt. Nach fast einem Jahr Stillstand auf der Baustelle, verursacht durch Einsprüche im Vergabeverfahren, konnte am 2. September 2009 der

Grundstein für den dritten Standort der Staatsbibliothek gelegt werden.

In Anwesenheit der damaligen Stellvertreterin des Staatsministers für Kultur und Medien, Frau Berggren-Merkel, betonte der Präsident der Stiftung Preussischer Kulturbesitz, Herr Prof. Hermann Parzinger, die Bedeutung des Speichermagazins für die zukünftige Entwicklung der Staatsbibliothek und hob zugleich hervor, dass dieser Bau den Auftakt für den systematischen Ausbau eines Depotstandortes für die gesamte Stiftung Preussischer Kulturbesitz darstellt. Die Teilnahme der damaligen Bezirksbürgermeisterin des Stadtbezirkes Treptow-Köpenick, Frau Gabriele Schöttler, unterstützte die Bedeutung des Bauprogramms der Stiftung auch für die Entwicklung dieser Region im Berliner Südosten.

Insgesamt stand für die Realisierung des Speichermagazins ein Baufeld von 38.000 m² zur Verfügung, das jedoch zuerst von den zuletzt vom Bundesamt für Statistik genutzten unterschiedlichen Gebäuden befreit werden musste. Aufgrund der Lage des Grundstücks im Wasserschutzgebiet in unmittelbarer Nähe des Müggelsees konnte die geforderte Fläche nur oberirdisch errichtet werden. Umfangreiche Auflagen der Naturschutzbehörde wie zum Beispiel Ersatzpflanzungen von Bäumen und die Schaffung von Nistplätzen für Fledermäuse waren einzuhalten. Auch die Traufhöhe wurde auf 13,60 m beschränkt.

Der Entwurf Wimmer nimmt die Grundidee des Regalblockes auf. Das circa 126 m breite Gebäude wird in seiner letzten Ausbaustufe (dritter Bauabschnitt) annähernd quadratisch sein. Gegenwärtig misst es 126 x 67 m, mit dem Verschlussstein 83 m. Auf vier Etagen gruppieren sich je 4 Magazinsegmente (Bauteil C) jeweils um einen Innenhof, der zwar Licht in die sonst fensterlosen Magazine bringt, aber aufgrund eines Glasdaches keine Verbindung nach aussen hat. Jeder der 4 Innenhöfe ist unterschiedlich gestaltet und trägt dadurch zur Strukturierung des Gebäudes bei. Dabei galt es, signifikante aber auch kostengünstige Gestaltungselemente zu finden. Diesen kompakten Magazinen ist ein Funktionsriegel (Bauteil B) vorgelagert, in dem sich Treppenhäuser, Aufzüge, Sanitärräume, Technikräume und ein zentraler Erschließungsflur befinden. Hier finden sich aber auch die Anliefer-

schleuse für die Buchtransporte, eine Scanwerkstatt, Sozialräume und ein Besprechungs- beziehungsweise Schulungsraum, der auch den in der Innenstadt gelegenen Einrichtungen der Staatsbibliothek, dem IAI und der bpk zur Verfügung stehen soll. In den oberen Etagen des Bauteils B befinden sich Spezialmagazine für Teile des Zeitungsbestandes der Staatsbibliothek, das Mikroformenmasterarchiv, besonders klimatisierte Räume (10° C-Räume) für wertvolle Originalfotos der bpk und ein grosszügiger Serverraum. Dieser weit über die für den Betrieb des Speichermagazins notwendige Dimension gestaltete Serverraum soll es der Staatsbibliothek künftig ermöglichen, die IT-Infrastruktur zu schaffen, die für die gesamte Bi-

bliothek notwendig ist, da die Kapazitäten der Serverräume in den beiden Häusern Unter den Linden und Potsdamer Strasse erschöpft sind. Das Bauteil A, von Architekten wie ein Verschlussstein für das „Schatzhaus“ geplant, ragt aus der Fassade heraus und bietet Flächen für einige wenige Büros, Spezialmagazine und die Fotorestaurierungswerkstatt für die bpk. Im Übergang von Bauteil A zu B öffnet sich eine grosszügige, über alle Etagen gehende Eingangshalle, die durch ein Glasdach Tageslicht erhält. Nach aussen zeigt ein über alle 4 Etagen reichendes Glasfenster die Initialen der 3 Einrichtungen (SBB, IAI und bpk), die in dem Gebäude Depotflächen erhalten.

Abbildung 1: Eingangshalle – Staatsbibliothek zu Berlin: Kösser

Obwohl es sich um ein rein funktionales Gebäude handelt, sind mit dieser zentralen Eingangshalle, aber auch den unterschiedlich gestalteten Innenhöfen attraktive Räume entstanden, die die Aufenthaltsqualität ganz wesentlich bestimmen werden. Diese besondere Qualität der Gestaltung setzt sich auch im äusseren Erscheinungsbild des Baukörpers fort. Nur der „Verschlussstein“ (BT A) und das Erdgeschoss der Vorderfront (BT B) verfügen

über Fenster. Die Fassade des BT A und die rückwärtige Fassade wurden mit grünlich schimmerndem brasilianischem Naturstein verkleidet. Dabei soll der Naturstein an der rückwärtigen Fassade mit jedem geplanten Erweiterungsbauabschnitt an die neue Aussenfront umgesetzt werden, er bleibt also dauerhaft erhalten. Durch unregelmässig aus der Betonfassade hervorspringende Natursteinschwerter werden auch die langen seitlichen und fenster-

losen Betonfassaden angenehm rhythmisiert. Das Dach wurde mit WU-Beton als sogenanntes Null-Grad-Dach (das heisst ohne jede Neigung) ausgebildet. Gleichzeitig ist das Dach begrünt worden. Dieses Gründach ist durch die umfangreichen Technikausbauten, die für die Klimatisierung des Gebäudes erforderlich sind, allerdings nur eingeschränkt erlebbar. Insgesamt passt sich der Baukörper aber gut in das durch den Wald auf dem sogenannten Hirschgartendreieck geprägte Umfeld ein. Ergänzt wird dies durch eine grosszügig mit Baumgruppen und Rasenflächen mit Sitzgelegenheiten und begrüntem Versickerungsmulden gestaltete Umgebung des Gebäudes, wobei die Versiegelung des Geländes auf die absolut notwendigen Zuwegungen beschränkt wurde.

4 Die Ausgestaltung der Arbeitsplätze

Das Gebäude wird im Inneren durch 2 Aufzüge und eine Buchtransportanlage der Firma Gilgen erschlossen, die alle 16 grossen Magazinsegmente und die zentrale Lieferschleuse anfährt. Einzig die zentrale Erschliessungsachse dieser Anlage wurde unterirdisch verlegt. Die Anlage verfügt über ein automatisches Leerbehältermanagement. Automatikturen erleichtern den Zugang zu den grossen Magazinsegmenten und den Übergang zwischen den Bauteilen.

An jedem der 4 Innenhöfe ist in jeder Etage ein für jeweils ein Magazinsegment zuständiger Magazin Arbeitsplatz entstanden. Der Arbeitsplatz hat dadurch Tageslicht.

Abbildung 2: Innenhof – Staatsbibliothek zu Berlin: Kösser

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter finden hier einen mit einem PC ausgestatteten Arbeitsplatz, Sortiertische und eine Station der Buchförderanlage vor. Ausserdem ist genügend Platz für Bücherwagen vorhanden. Der Magaziner bekommt die

Bestellungen der Benutzerinnen und Benutzer für sein Magazinsegment über seinen PC und kann die Bestellungen je nach dem Arbeitsablauf ausdrucken, die Bücher ausheben und sie per Buchförderanlage zu der zentralen Verladestation schicken.

Abbildung 3: Magazinerarbeitsplatz – Staatsbibliothek zu Berlin: Kösser

Von hier werden die Bände täglich per LKW zu den Lesesälen in den innerstädtischen Häusern gefahren. Leseplätze sind im Speichermagazin in Friedrichshagen nicht vorgesehen. Im Bauteil A sind jedoch Arbeitsplätze vorhanden, die zeitweilig für Projektkräfte oder auch zur Bearbeitung grösserer Bestandsgruppen (zum Beispiel bei Zeitungen) genutzt werden können. Da die Staatsbibliothek überwiegend Zeitschriften bis 2010 nach Friedrichshagen verlagert, wurde auch eine Scanstation mit zwei Buchscannern und einem Mikroformen-Scanner eingerichtet. Kennt die Leserin oder der Leser die genauen Daten eines Zeitschriftenartikels, kann er vor Ort eingescannt werden. Der Band muss dann nicht transportiert werden, die Leserin oder der Leser erhält den Text elektronisch. Selbstverständlich sind hier die Vorgaben des Urheberrechts einzuhalten. Die Scanstation steht allen drei Einrichtungen zur Verfügung.

5 Die Beschaffenheit der Magazine

Die Magazine sind mit einer elektrischen Kompaktregalanlage der Firma Zambelli ausgerüstet, die im Notfall aber auch mechanisch betrieben werden kann. Nur einige wenige Spezialmagazine erhalten Standregale. Jede Regalreihe ist mit einem

Dachblech und einer gelochten Seitenwand versehen, so dass die Anforderungen des Staubschutzes aber auch der gleichmässigen Durchlüftung erfüllt sind. Im Standby-Modus ausserhalb der Betriebszeiten öffnet die Anlage die Gassen automatisch etwa 10 cm. Die Regale sind zu Blöcken von sieben Achsen zusammengefasst, deren Beleuchtung sich beim Auffahren einer Gasse automatisch anschaltet. Alle Magazine sind klimatisiert. Die Sollwerte betragen 18° C und 50% relative Luftfeuchtigkeit. Die Brandbekämpfung erfolgt über eine Gaslöschanlage.

Da alle Bestände, die nach Friedrichshagen verlagert werden, weiterhin für die Leserinnen und Leser zur Verfügung stehen sollen, wurde der Standort extra an das Berliner Wissenschaftsnetz (BRAIN) angeschlossen. Eine redundante Anbindung kann allerdings erst mit der Errichtung der Depotgebäude für die Staatlichen Museen erfolgen. Darüber hinaus werden die Magazine des Speichergebäudes für den künftigen Einsatz von mobilen Endgeräten vorbereitet, die es ermöglichen, die Bereitstellung weiter zu effektivieren.

Zugangsregelungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die Überwachung des Gebäudes (Brandmelde- und Einbruchmeldeanlagen) werden

weitgehend automatisiert, so dass in Friedrichshagen auf den dauerhaften Einsatz von Bewachungspersonal verzichtet werden kann. Die Überwachung erfolgt über die Sicherheitsleitzentrale im Haus Unter den Linden, die rund um die Uhr besetzt ist. Lediglich während der Betriebszeiten wird es technisches Hilfspersonal (Pförtner/Hausmeister) vor Ort geben, so dass die Scharfschaltung der Sicherheitsanlagen bei Betriebschluss gewährleistet ist.

6 Die Auswahl des Bestandes

Das Speichermagazin soll vor allem Zeitschriftenbestand der Staatsbibliothek, sowohl der Staatsbibliothek Stiftung Preussischer Kulturbesitz im ehemaligen Westberlin als auch der Deutschen Staatsbibliothek im früheren Ostteil der Stadt, aber auch der vereinigten Bibliothek bis zum Erscheinungsjahr 2010 aufnehmen. Die Entscheidung, vor allem Zeitschriften aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bis zum Jahr 2010 nach Friedrichshagen zu verlagern, orientiert sich an dem Bedeutungswandel, den die Zeitschriften in den letzten Jahren erfahren haben. Dies schlägt sich auch in den von Jahr zu Jahr sinkenden Benutzungszahlen nieder. Ausserdem werden die ostasiatischen Bestände nach Friedrichshagen verlagert. Ab 2016 werden auch noch Zeitungen aus dem Westhafenspeicher nach Friedrichshagen verlagert. Die Staatsbibliothek verfügt über eine eigene Zeitungsabteilung, deren historisch wertvoller Altbestand künftig im Haus Unter den Linden in einem eigenen Lesesaal für die Benutzerinnen und Benutzer zur Verfügung stehen wird. Leider ist es nicht möglich, den gesamten Zeitungsbestand Unter den Linden unterzubringen. Daher müssen auch für diesen Bestand die zusätzlichen Lagerkapazitäten in Friedrichshagen genutzt werden. Teile des Bestandes sind allerdings auch über die umfangreiche Mikrofilmsammlung zugänglich.

Alle Bände bleiben für die Leserinnen und Leser ausleihbar, auch wenn diese Literatur in der Regel nicht zu den vielbeliebten Beständen der Bibliothek gehört. Die Bestellungen werden elektronisch nach Friedrichshagen übermittelt. Täglich fährt ein LKW in das rund 22 km entfernte Friedrichshagen und bringt die Bände in das Haus, in dem die Lese-

rin oder der Leser sie benutzen möchte. Ziel ist es, dass niemand länger als 24 Stunden auf eine Bestellung warten muss.

7 Personalfragen

Sehr frühzeitig stellte sich die Frage, mit welchem Personal das neue Speichermagazin betrieben werden sollte. Personalabbau auf der einen Seite, jährlich wachsende Bestandszahlen und die Inbetriebnahme neuer Servicebereiche, zum Beispiel im Haus Unter den Linden, auf der anderen Seite, erforderten neue Ideen. Die Staatsbibliothek vergibt daher den Betrieb des Speichermagazins an einen Dienstleister. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Dienstleisters heben die bestellten Bände aus, organisieren den Rücklauf, stellen auch die Bände für die Scanstation bereit. Auch der LKW, der notwendige Fahrer, die Kräfte, die das Verladen übernehmen, sowie die Scanoperatoren werden vom Dienstleister bereitgestellt, ebenso Hausmeister und Pförtner. Zu den Aufgaben des Dienstleisters sollen sowohl der Betrieb des Bibliotheksmagazins für die Staatsbibliothek und das IAI, als auch der Betrieb des Gebäudes und die Pflege der Aussenanlagen gehören. Die Bibliothek wird gemeinsam mit dem IAI nur die Magazinleitung aus eigenem Personal stellen. Diese beiden Kräfte sollen vor allem die Qualitätskontrolle gegenüber dem Dienstleister wahrnehmen, das heisst die ordnungsgemässe und sorgfältige Erledigung der Aufgaben kontrollieren, aber auch als Ansprechpartner für schwierige Fragen dienen. Ausserdem wird sich diese Magazinleitung um den besonders fragilen Zeitungsbestand kümmern, dessen Betreuung die Staatsbibliothek nicht dem Dienstleister überlassen will.

Zum 1. Dezember 2014 nahm der Dienstleister auf der Grundlage einer europaweiten Ausschreibung die Arbeit auf. Mit diesem umfangreichen Dienstleistungsprojekt betritt die Staatsbibliothek Neuland im deutschen Bibliothekswesen. Es wird zu gegebener Zeit über die Erfahrungen zu berichten sein. Mit der Inbetriebnahme des Speichermagazins in Friedrichshagen gewinnt die Staatsbibliothek vor allem im Haus Potsdamer Strasse den notwendigen Raum und die Gestaltungsfreiheit, neue

Services für ihre Leserinnen und Leser zu entwickeln. Freihandmagazine für die Sofortbereitstellung aktuellster Literatur, Gewinnung von Flächen für Teamarbeitsräume et cetera sind planbar. Nach der baulichen und konzeptionellen Umgestaltung des Hauses Unter den Linden erhält damit auch das Haus Potsdamer Strasse die Chance für eine Weiterentwicklung.

Dr. Daniela Lülfig ist Baubeauftragte der Generaldirektion und Leiterin der Benutzungsabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin-PK, Potsdamer Strasse 33, D-10785 Berlin, Tel.: +49 (0)30 266433500, E-Mail: daniela.luelfing@sbb.spk-berlin.de